

ENSINO DE GEOGRAFIA: O PENSAMENTO GEOGRÁFICO E A VISIBILIDADE DA APRENDIZAGEM

TEACHING GEOGRAPHY: GEOGRAPHICAL THINKING AND THE VISIBILITY OF LEARNING

ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA: PENSAMIENTO GEOGRÁFICO Y VISIBILIDAD DEL APRENDIZAJE

Adriana David Ferreira Gusmão¹
Carina Copatti²
Vicente de Paulo da Silva³

Com satisfação apresentamos o Dossiê Ensino de Geografia: O Pensamento Geográfico e a Visibilidade da Aprendizagem tem como objetivo promover a discussão teórica e prática sobre o ensino da Geografia, com especial e imprescindível destaque para o pensamento geográfico e a formação do raciocínio espacial, considerando os seus princípios e as práticas sem ala de aula, bem como a análise e aplicação de instrumentos avaliativos, com vistas à visibilidade da aprendizagem pretendida com a docência, no âmbito do ensino de Geografia.

Os autores dos artigos: “Ensino por meio de situações-problema e a formação do pensamento espacial e do raciocínio geográfico” (VIEIRA; GUSMÃO, 2023); “Primeira fase da construção de um instrumento de avaliação do pensamento espacial de crianças em idade pré-escolar” (NOGUEIRA; BLANCO; MAIA LIMA, 2023) e, por fim, “Pensamento espacial e raciocínio geográfico como elementos da legitimidade da Geografia na Base Nacional Comum Curricular” (BRAGA ANDRÉ, 2023) dedicam especial atenção à temática sobre o Pensamento Geográfico e o Raciocínio Espacial, com destaque para os princípios

¹ Doutora em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe. Docente no Programa de Pós-graduação em Ensino na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas GEISER - Inovação, suporte ao ensino e recursos didáticos.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1569-7384> Contato: adrianadgusmao@gmail.com

² Doutora em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, Currículo e Processos Pedagógicos Escolares.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0485-388X> Contato: c.copatti@hotmail.com

³ Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4721-1839> Contato: vicente.paulo@ufu.br

do raciocínio geográfico. A intenção é oferecer subsídios e recursos para a compreensão de aspectos relacionados à uma forma de ler-pensar-entender os lugares onde vivemos, no tocante às práticas na escola.

Diferentes abordagens metodológicas no ensino de Geografia são discutidas nos artigos “BNCC e ensino de Geografia: aportes teórico-metodológicos” (ALVES DA SILVA KUNZ; CHARLES CERQUEIRA DE ARAÚJO; AZEVEDO, 2023); “As representações cartográficas nos livros didáticos de Geografia: a análise de mapas como possibilidade de raciocínio geográfico” (BARBOSA ROCHA; VIANA OLIVEIRA SAMPAIO; DE OLIVEIRA SILVA, 2023), além de: “Descobrimo o mundo ao nosso redor: explorando a Geografia com uma perspectiva existencialista” (CARNEIRO, 2023). Os autores dos textos apresentam estratégias para tornar as aulas mais interativas, práticas e conectadas com a realidade dos alunos, abordando a relevância da Geografia para a compreensão de mundo, tornando os estudantes capazes de entender as relações entre sociedade e natureza na direção de um ensino que colabore com a formação de argumentos, raciocínios e ideias sobre o espaço geográfico e suas diversas nuances e expressões.

O presente dossiê temático sobre o ensino de geografia e a formação do pensamento geográfico reforça a importância da Geografia Escolar, seus temas e estratégias metodológicas, mas também propõe o diálogo epistemológico e crítico, em especial, nos textos: “Análise Taxonômica do pensamento espacial nos livros de Geografia do Ensino Médio na Costa Rica” (CASCANTE CAMPOS; RAMÍREZ CALVO; VARGAS ORTIZ, 2023); “Abordagens no ensino de Geografia: uma revisão de literatura na perspectiva da matriz epistemológica” (ONOFRI, K. C. et al., 2023); “Por que a Geografia e o Professor de Geografia estão sempre na “corda-bamba?”” (DA SILVA; SILVA, 2023) bem como o artigo “Os movimentos feministas no livro didático de Geografia sub-representação ou prescrição?” (ARAÚJO SANTOS, et al., 2023).

A intenção do dossiê, ora apresentado, é que as reflexões possam inspirar e ajudar os professores de Geografia a desenvolver abordagens mais dinâmicas e significativas no ensino, com a firme intenção de promover uma compreensão real e mais profunda do mundo em que vivem.

Referencias

ALVES DA SILVA KUNZ, S.; CHARLES CERQUEIRA DE ARAÚJO, G.; AZEVEDO, R. J. G. BNCC e ensino de geografia: aportes teórico-metodológicos. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e16724, 2023.

ARAÚJO SANTOS, I. G. et al. Os movimentos feministas no livro didático de geografia: sub-representação ou prescrição? **Cenas Educacionais**, v.6, p.e14821, 2023.

BARBOSA ROCHA, A. G.; VIANA OLIVEIRA SAMPAIO, A.; DE OLIVEIRA SILVA, A. As representações cartográficas nos livros didáticos de geografia: a análise de mapas como possibilidade de raciocínio geográfico. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e15669, 2023

BRAGA ANDRÉ, P. Pensamento espacial e raciocínio geográfico como elementos de legitimidade da geografia na Base Nacional Comum Curricular. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e16357, 2023.

CARNEIRO, E. N. Descobrimo o mundo ao nosso redor: explorando a geografia com uma perspectiva existencialista. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e17268, 2023.

CASCANTE CAMPOS, A.; RAMÍREZ CALVO, I.; VARGAS ORTIZ, D. Análise taxonômica do pensamento espacial nos livros de geografia do Ensino Médio na Costa Rica. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e15630, 2023.

DA SILVA, V. P.; SILVA, P. M. F. Por que a Geografia e o professor de geografia estão sempre na "corda bamba"? **Cenas Educacionais**, v.6, p.e16215, 2023.

NOGUEIRA, L. G.; BLANCO, T. F.; MAIA LIMA, C. M. F. Primeira fase da construção de um instrumento de avaliação do pensamento espacial de crianças em idade pré-escolar. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e16032, 2023.

ONOFRI, K. C.; et al. Abordagens no ensino de geografia: uma revisão de literatura na perspectiva da matriz epistemológica. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e16493, 2023.

VIEIRA, T. N. L.; GUSMÃO, A. D. F. Ensino por meio de situações-problema e a formação do pensamento espacial e do raciocínio geográfico. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e15541, 2023.